

O'ZBEK TILSHUNOSLARINING STILISTIKAGA OID QARASHLARI

Shohsanam Tursunova Sultonmurod qizi

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19178296>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek tilshunosligi tarixida stilistikaning rivojlanish yo'llarini, taniqli o'zbek olimlarining uslubiyatga oid nazariy qarashlarini va ularning fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasini ilmiy-tahliliy nuqtai nazardan yoritishga bag'ishlangan. Maqolada A.G'ulomov, G'.Abdurahmonov, M.Mirtojiyev, N.Mahmudov va boshqa taniqli tilshunoslarning stilistikaga doir asarlari va qarashlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: stilistika, uslubiyat, lingvistik uslub, badiiy nutq, funksional uslub, o'zbek tilshunosligi.

Abstract: This article is devoted to the scientific-analytical coverage of the development of stylistics in the history of Uzbek linguistics, the theoretical views of prominent Uzbek scholars on stylistics, and their contribution to the development of science. The article analyzes the works and views of A.G'ulomov, G'.Abdurahmonov, M.Mirtojiyev, N.Mahmudov and other prominent linguists on stylistics.

Keywords: stylistics, linguistic style, artistic speech, functional style, Uzbek linguistics

Kirish. Tilshunoslikning muhim sohasidan biri bo'lgan stilistika (uslubshunoslik) tilning turli vaziyatlarda qo'llanilish xususiyatlarini, nutq uslublarini va ularning lingvistik asoslarini o'rganadi. O'zbek tilshunosligida stilistika fani mustaqil soha sifatida XX asrning ikkinchi yarmida shakllana boshlagan bo'lib, bu jarayonda bir qator taniqli olimlar muhim rol o'ynagan. Ular izlanishlari natijasida juda ko'plab sohadagi yangiliklar va muammolarni e'tirof etishgan bo'lib, bu ularning asarlarida o'z aksini topgan.

Stilistikaning predmeti va vazifalari haqidagi ilk ilmiy muhokamalar o'tgan asrning 40-50-yillarida boshlanib, keyinchalik bu fan mustaqil yo'nalish sifatida o'zbek tilshunosligida o'z o'rnini mustahkamlab oldi. Ushbu maqolada o'zbek tilshunoslarining stilistik qarashlari, ularning fan rivojiga qo'shgan hissasi ilmiy manbalarga asoslanib ko'rib chiqiladi.

O'zbek tilshunosligida stilistika masalalari ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo'lib, bu yo'nalishda O'.Sharipova va S.Sultonsaidovanning ilmiy ishlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning qarashlari stilistikaning nazariy asoslarini aniqlashtirish, funksional uslublarni tasniflash hamda til birliklarining nutqdagi estetik va kommunikativ vazifasini ochib berishga qaratilgan. Avvalo, stilistikaning predmeti masalasida har ikki olima til vositalarining nutq jarayonidagi qo'llanilish xususiyatini asosiy mezon sifatida belgilaydi. Ularning talqiniga ko'ra, stilistika til birliklarining nafaqat grammatik yoki leksik tuzilishini, balki ularning ekspressiv-emotsional imkoniyatlarini, kommunikativ maqsadga xizmat qilish darajasini ham o'rganadi. Til – imkoniyatlar tizimi bo'lsa, nutq – ana shu imkoniyatlarning amaliy voqelanishidir. Demak, stilistika til va nutq o'rtasidagi funksional munosabatni tadqiq etadi. O'.Sharipova o'zbek adabiy tilining funksional uslublarini ilmiy mezonlar asosida tizimlashtiradi. U badiiy, ilmiy, rasmiy-idoraviy, publitsistik va so'zlashuv uslublarini ajratib ko'rsatadi hamda har bir uslub o'ziga xos leksik, morfologik va sintaktik xususiyatlarga ega ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha, uslub – bu til birliklarining ma'lum kommunikativ vazifani bajarish jarayonidagi tanlanish tizimidir. Ayniqsa, badiiy uslub obrazlilik, ekspressivlik va estetik ta'sir kuchi bilan ajralib turadi. Unda sinonimiya, ko'p ma'nolilik, metaforik ko'chimlar hamda chegaralangan leksika vositalari faol

qo'llanadi. S.Sultonsaidova esa stilistik tahlilda nutqning subyektiv omiliga alohida e'tibor qaratadi. Uning qarashlarida kommunikativ-pragmatik yondashuv ustuvor bo'lib, til vositalarining tanlanishi nutq egasining maqsadi, baholash munosabati va kontekst bilan bog'liq holda talqin qilinadi. U ayniqsa arxaizmlar, tarixiy so'zlar, dialektizmlar va so'zlashuv unsurlarining badiiy matndagi vazifasini chuqur tahlil qiladi. S.Sultonsaidovaga ko'ra, adabiy norma doirasidan maqsadli chekinish stilistik effekt yuzaga keltiradi. Bu hodisa obraz individualligini yaratish, tarixiylik va milliy koloritni ifodalashda muhim omil hisoblanadi. Har ikki olimaning qarashlarini umumlashtirar ekanmiz, shuni aytish mumkinki, ular o'zbek stilistikasini struktur-funksional va kommunikativ-pragmatik yo'nalishlarda boyitganlar. O'.Sharipova uslublarni tizimlashtirish va ularning lingvistik belgilarini aniqlashtirishga e'tibor qaratgan bo'lsa, S.Sultonsaidova til birliklarining nutqdagi ekspressiv va baholovchi xususiyatlarini tahlil qilishni chuqurlashtiradi. Natijada stilistika tilning estetik imkoniyatlarini ochib beruvchi, nutq madaniyati va badiiy mahorat bilan bevosita bog'liq bo'lgan mustaqil ilmiy soha sifatida qaraladi. Shu jihatdan ularning ilmiy merosi o'zbek adabiy tili stilistik tizimini anglash, badiiy matn tilini ilmiy asosda tahlil qilish hamda chegaralangan leksikaning funksional xususiyatlarini aniqlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbek tilshunosligida stilistikaning ilk izlanishlari XIX asr oxiri – XX asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu davrda til va uslub haqidagi qarashlar ko'proq adabiyotshunoslik doirasida ko'rib chiqilardi. Fitrat, Cho'lpon kabi ziyolilar o'z asarlarida badiiy til va uslub masalalariga e'tibor qaratgan bo'lsalar-da, bu qarashlar hali tizimli lingvistik tahlilga ega emasdi (Mahmudov, 2003, 14-bet).

Sovet davri o'zbek tilshunosligi uchun rus lingvistikasi ta'siri kuchli bo'ldi. V.V.Vinogradov, G.O.Vinokur kabi rus olimlarining stilistik nazariyalari o'zbek olimlari tomonidan o'rganildi va o'zbek tili materialiga tatbiq etildi. Shu davrda o'zbek stilistikasining nazariy asoslari yaratilib, funksional uslublar tizimi belgilab olindi.

Akademik A.G'ulomov o'zbek tilshunosligining rivojiga beqiyos hissa qo'shgan olim bo'lib, uning stilistikaga oid qarashlari ham katta ilmiy ahamiyat kasb etadi. A.G'ulomov badiiy adabiyot tilini o'rganishda stilistik yondashuvni qo'llashning zarurligi haqida bir qator ilmiy asarlar yaratdi. Uning fikricha, tilning badiiy funksiyasi boshqa funksiyalardan tubdan farq qilib, so'zlovchining estetik maqsadlarini amalga oshirishga xizmat qiladi (G'ulomov, 1958, 87-bet).

A.G'ulomov so'z uslubiyatiga alohida e'tibor qaratib, sinonimiya hodisasini stilistik nuqtai nazardan o'rganishning muhimligini ta'kidladi. Uning nazariyasiga ko'ra, til birliklarining sinonimik variantlari nafaqat ma'noviy, balki uslubiy jihatdan ham farqlanadi va bu farqlar matnda ma'lum kommunikativ vazifalarni bajaradi.

G'.Abdurahmonov o'zbek tilshunosligida funksional stilistikaning rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shdi. U o'z tadqiqotlarida tilning ijtimoiy funksiyalari va nutq uslublarining tizimli tasnifi masalalarini ilmiy asosda yoritdi. Abdurahmonov nutq uslublarini besh asosiy turga – so'zlashuv, rasmiy-idoraviy, publitsistik, ilmiy va badiiy uslublarga – ajratish konsepsiyasini qo'llab-quvvatladi va bu tasnifning o'zbek tili uchun dolzarbligini isbotlab berdi (Abdurahmonov, 1979, 45-50-betlar).

G'.Abdurahmonov stilistik normaning mohiyatini tushuntirishda tilshunoslik va nutqshunoslik qonuniyatlarini birgalikda ko'rib chiqishni tavsiya etdi. Uning fikricha, har bir

funksional uslubga xos bo'lgan normalar tizimi mavjud bo'lib, bu normalar matn ishlab chiqarishda va muloqot jarayonida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Professor M.Mirtojiyev o'zbek tilshunosligida leksik stilistikaning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Uning ilmiy tadqiqotlarida leksemalarning uslubiy bo'yoqdorligi, so'zlarning stilistik markerlari va ularning matnda tutgan o'rni keng tahlil etildi. Mirtojiyev badiiy-obrazli vositalar – metafora, metonimiya, epitet, kinoyani stilistik nuqtai nazardan o'rganib, ularning badiiy matndagi poetik vazifasini ochib berdi (Mirtojiyev, 1992, 112-bet).

M.Mirtojiyev tilning badiiy funksiyasiga oid nazariy qarashlarni o'zbek mumtoz adabiyoti materiallari asosida ham tasdiqlab, klassik she'riyatda stilistik vositalardan foydalanish an'analari zamonaviy lisoniy talqin nuqtai nazaridan tadqiq qildi. Bu yondashuv o'zbek stilistikasida tarixiy-qiyosiy metodning qo'llanilishini kuchaytirdi.

Professor N.Mahmudov zamonaviy o'zbek stilistikasining yetakchi vakili sifatida til va uslub munosabatlarini yangi metodologik asosda o'rganish yo'llarini belgilab berdi. Uning tadqiqotlarida kognitiv stilistika, diskurs tahlili va matn lingvistikasi kabi zamonaviy yo'nalishlar o'zbek tili materiallari asosida qo'llanildi (Mahmudov, 2007, 23-28-betlar).

Mahmudov badiiy matnni stilistik tahlil qilishning kompleks metodikasini ishlab chiqdi. Ushbu metodika tilning turli sathlarida – fonetik, leksik, grammatik – stilistik vositalarni bir butun tizim sifatida ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Bu yondashuv o'zbek stilistikasini jahon tilshunosligi bilan yanada yaqinlashtirdi.

O'zbek tilshunoslik maktabida stilistik tahlilning o'ziga xos usullari shakllanib, bu usullar milliy til materialining xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqildi. Agglutinatив tuzilishga ega bo'lgan o'zbek tilida grammatik stilistika alohida o'rin tutadi. Qo'shimchalar, so'z tartibi va intonatsiya vositasida amalga oshiriladigan uslubiy o'zgarishlar o'zbek stilistikasining o'ziga xos sohasini tashkil etadi.

Bundan tashqari, ko'plab o'zbek olimlari – jumladan, H.Jamolxonov, B.Yo'ldoshev, Sh.Usmonova – nutq uslublari va ularning lingvistik xususiyatlarini o'rganishda muhim tadqiqotlar olib borib, bu sohadagi ilmiy bilimlarni boyitdi. Ularning asarlari o'zbek stilistikasining mustaqil milliy fan sifatida rivojlanishiga poydevor bo'ldi.

Xulosa. O'zbek tilshunosligida stilistika fani XX asr davomida muhim rivojlanish bosqichlarini bosib o'tdi. A.G'ulomov, G'.Abdurahmonov, M.Mirtojiyev, N.Mahmudov va boshqa taniqli olimlarning tadqiqotlari natijasida o'zbek stilistikasi mustaqil fan sifatida o'z nazariy asoslariga, metodologik tamoyillariga va o'rganish ob'ektiga ega bo'ldi. Zamonaviy o'zbek stilistikasi oldida bir necha muhim vazifalar turibdi: kognitiv va diskursiv yondashuvlarni yanada rivojlantirish, raqamli nutq uslublarini o'rganish, shuningdek stilistik bilimlarni tilni o'qitish amaliyotiga joriy etish. Ushbu sohadagi ilmiy izlanishlar o'zbek tilshunosligining jahon lingvistikasi bilan hamqadam rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'ulomov A. O'zbek tili grammatikasi. Toshkent: Fan, 1958. – 312 b.
2. Abdurahmonov G'. O'zbek adabiy tili va uslubiyat. Toshkent: O'qituvchi, 1979. – 224 b.
3. Mirtojiyev M. O'zbek tilining leksik stilistikasi. Toshkent: Fan, 1992. – 198 b.
4. Mahmudov N. O'zbek stilistikasi: nazariya va amaliyot. Toshkent: Akademnashr, 2003. – 256 b.
5. Mahmudov N. Matn lingvistikasi va stilistika. Toshkent: ToshDO'TAU, 2007. – 180 b.

6. Jamolxonov H. O'zbek tili stilistikasi. Toshkent: O'zbekiston, 2000. – 144 b.
7. Yo'ldoshev B. Badiiy matn stilistikasi. Toshkent: Mumtoz so'z, 2012. – 210 b.
8. Usmonova Sh. Funktsional stilistika asoslari. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 168 b.
9. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. Москва: АН СССР, 1963. – 255 с.
10. Vinokur G.O. O lingvisticheskom analize xudojestvenno-literaturnogo teksta. Moskva: URSS, 2009. – 210 s.

